

A HUMANIZAÇÃO DA CACHORRA BALEIA E A ANIMALIZAÇÃO DO SERTANEJO EM *VIDAS SECAS*: COMO UM ANIMAL É MAIS ÚTIL NA SOBREVIVÊNCIA HUMANA DO QUE UM SER HUMANO

Francisco Kevyn Antunes do Nascimento^{1,2}; Rosa Áurea Ferreira da Silva^{1,3}

1. INTRODUÇÃO

O presente artigo aborda a análise do romance “*Vidas Secas*” de Graciliano Ramos com ênfase na animalização do sertanejo e na humanização da cachorra Baleia, evidenciando a racionalidade de um animal e sua utilidade para a sobrevivência humana no contexto semiárido do sertão nordestino. A animalização dos personagens humanos é, sobretudo, evidenciada em Fabiano e sua família, em um contexto onde a miséria, a seca, a pobreza e as condições adversas afligem o sertão nordestino. Esse contexto desumaniza ainda mais os personagens, aproximando eles de comportamentos desumanizados na luta constante pela sobrevivência. Por outro lado, a humanização de Baleia retrata um animal portador de fortes emoções, de pensamentos e de uma relação afetiva com a família, especialmente com os meninos, e um instinto de sobrevivência maior que de alguns humanos.

A relevância do trabalho está na sua contribuição para a compreensão da correlação entre os seres humanos e os animais no contexto de extrema pobreza, seca e opressão social, o que se percebe na narrativa do romance “*Vidas Secas*” de Graciliano Ramos, ao explorar a humanização da cachorra Baleia e a animalização do sertanejo. O artigo traz uma análise sobre a degradação humana diante das condições adversas do sertão nordestino, da pobreza, da desigualdade social provocadas pela seca no sertão nordestino.

Uma das principais hipóteses do artigo é a ausência de nomes próprios para o menino mais velho e para o menino mais novo, na qual, reflete a perda de identidade, de individualidade dos personagens, e uns dos motivos para a ocorrência da animalização dos seres humanos em meio ao ambiente de extrema pobreza do sertão. Enquanto isso, Baleia possui um nome próprio, o que simboliza a sua humanização, isso no contexto da obra torna-a mais útil para a sobrevivência da família no sertão nordestino.

2. METODOLOGIA

A metodologia deste trabalho foi realizada por meio de pesquisas bibliográficas, inicialmente pelo romance “*Vidas Secas*” de Graciliano Ramos, publicado em 1938. Para enfatizar a teoria foram usados

¹ Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Ceará – *campus* Crateús

² francisco.kevyn.antunes07@aluno.ifce.edu.br

³ rosa.aurea@ifce.edu.br

diversos autores do campo literário como referências bibliográficas com o intuito de analisar a perspectiva zoocrítica e a contraposição da animalização dos humanos com a humanização da cachorra no romance de Ramos. No mais, essas pesquisas foram realizadas apenas no campo da teoria literária acerca do tema proposto.

O objeto da pesquisa foi o romance “*Vidas Secas*”, de Graciliano Ramos. A obra pertence à segunda fase modernista conhecida como regionalista, e é qualificada como uma das mais bem-sucedidas criações da época. O romance conta com Fabiano, um homem rude, típico vaqueiro do sertão nordestino. Sinhá Vitória, a esposa de Fabiano, uma mulher cheia de fé e muito trabalhadora, era esperta e sabia fazer contas. Também, viviam dois meninos, estes não tinham nomes, logo, suas identidades não eram viáveis, era o menino mais novo e o menino mais velho. Por fim, temos a Baleia, a cachorra que era tratada como membro da família, pensa, sonha e age como se fosse gente.

Portanto, o instrumento utilizado foi o livro “*Vidas Secas*” de Graciliano Ramos (1938). Como embasamento das análises empreendidas foram usados como aporte teórico os pressupostos dos autores: Souza (2014); Maciel (2016); Ribeiro (2008); Bosi (2013); Soares (2007); Souza (2002); Motta (2012); Abdala Junior (2012), Sarmiento e Moura (2022 e 2023). Dessa maneira, o artigo, tem um embasamento teórico maior.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A pesquisa acerca do romance “*Vidas Secas*”, de Graciliano Ramos, trouxe resultados e discussões significativas ao analisar: a dicotomia entre a humanização da cachorra Baleia e a animalização do sertanejo; analisar a ausência de nomes próprios para os meninos em contraposição do nome próprio de Baleia. Portanto, todos esses pontos são elencados para compreender a crítica social presente no romance, mostrando como a seca e a miséria afetam humanos e animais no sertão nordestino.

3.1. ANIMALIZAÇÃO DO SERTANEJO

Desde o início do romance, Fabiano já via-se como um animal, como um “bicho”. No entanto, ele chegava a orgulha-se por isso, visto que, em trechos da obra murmurava para si mesmo, principalmente em pensamento, porém, da mesma forma que ele via-se como um bicho, ele imaginava sendo um bicho “forte, até gordo”, comprovando que em sua vivência e na sua cabeça, um animal de fazenda poderia ser mais alimentado que um homem e a sua família.

Fabiano e sua família são retratados de forma animalizada, com comportamentos instintivos, associados à luta pela sobrevivência. Fabiano, em várias ocasiões, se autodescreve como um “bicho”, na qual reflete sua perda de identidade e dignidade diante da opressão da seca e da pobreza. Essa

animalização reforça a ideia de que os sertanejos são desumanizados pelas forças naturais e sociais, como a seca e o abuso de poder por parte das autoridades. O sertanejo é reduzido a uma condição de instinto, lutando apenas para sobreviver em um ambiente opressor. Fabiano não tinha direitos básicos, precisava adequar-se aquela realidade cruel e hostil para ter um trabalho, para ter comida e, para ter um teto sob sua cabeça e de sua família

No mais, também, Fabiano não tinha perspectiva de vida, nem de futuro, como milhões de brasileiros atualmente. Seu único objetivo naquela situação que vivera, era sobreviver cada dia que ainda lhe restava. Em diversos momentos da obra é notável que, ele sabia que não conseguiria crescer na vida, talvez nem soubesse o que é isso, já que seu avô, seu pai, e provavelmente, seus filhos também teriam essa vida miserável e infeliz que o mesmo tinha.

3.2. HUMANIZAÇÃO DA BALEIA

A escolha do nome Baleia, não foi em vão, visto que, a mesma era muito magra e esquelética de acordo com a retratação da obra, isso serviu como uma crítica, acerca da sua forma física e, como a mesma era desnutrida, por conta do local onde vivia, como o autor escreve: “Baleia tomou a frente do grupo. Arqueada, as costelas à mostra, corria ofegando, a língua fora da boca. E de quando em quando se detinha, esperando as pessoas, que se retardavam.” (RAMOS, 2024, p. 8). Ao chegar na cidade, Fabiano mais uma vez demonstra que Baleia não é apenas um animal da família, mas um membro funcional para a sobrevivência de todos e dotada de racionalidade, trecho esse:

Fabiano Abriu os alforjes novamente: a trouxa de sal não se tinha perdido. Bem. Sinha Vitória provava o caldo na quenga de coco. E Fabiano se aperreava por causa dela, dos filhos e da cachorra Baleia, que era como uma pessoa da família, sabida como gente. (RAMOS, 2024, p. 26).

A Baleia é humanizada quando colocada nesse ciclo natural de sobrevivência. Logo no primeiro capítulo “Mudança” a cachorra é citada pelo narrador como uma personagem que possui características humanizadas, nessa parte da narrativa já demonstra ao leitor semelhanças de gestos humanos, “nesse ponto Baleia arrebitou as orelhas, arregaçou as ventas, sentiu cheiro de preás, farejou um minuto, localizou-os no morro próximo e saiu correndo”. (RAMOS, 2024, p. 10). No final desse mesmo capítulo, outro trecho demonstra mais uma vez a humanização de Baleia, porém, dessa vez com o irmão mais velho, “o menino mais velho e Baleia ficariam admirados” (RAMOS, 2024, p.41). Nos dois trechos citados,

percebe-se que Baleia é retratada como se pensasse e agisse de forma semelhante aos meninos, ou até de maneira mais racional.

Ademais, fica evidente a compaixão de Baleia e o seu suporte emocional para o menino mais velho, “O menino continuava a abraça-la. E Baleia encolhia-se para não magoá-lo, sofria a carícia excessiva. O cheiro dele era bom, mas estava misturado com emanações que vinham da cozinha” (RAMOS, p. 44). No capítulo dedicado à Baleia, percebe-se outro trecho que comprova a humanização de Baleia, porque os aspectos humanos e sensitivos são associados a ela, desejos naturais a todos os seres vivos, todavia, humanizados, “uma sede horrível queimou-lhe a garganta. Procurou ver as pernas e não as distinguiu: um nevoeiro impedia-lhe a visão” (RAMOS, p. 67).

Por fim, temos a morte de Baleia, a mesma estava doente e Fabiano teve que sacrificá-la para que ela não sofresse mais, em uma narração emocionante, podemos ler os últimos sentimentos dela “Baleia queria dormir. Acordaria feliz, num mundo cheio de preás. E lamperia as mãos de Fabiano, um Fabiano enorme. As crianças se espojariam com ela, rolariam com ela num pátio enorme, num chiqueiro enorme. O mundo ficaria todo cheio de preás, gordos, enormes.” (RAMOS, p. 69). Dessa maneira, fica evidente na obra que todos os personagens estão propícios a sofrer e a morrer, visto que, nem um animal está salvo daquele ambiente hostil e de pobreza extrema do sertão nordestino.

3.3. AUSÊNCIA DE NOMES PARA OS MENINOS E O NOME PRÓPRIO PARA BALEIA

Outra análise identificada é o contraste entre a ausência de nomes próprios para os meninos e a presença de um nome próprio para a cachorra Baleia. Os meninos são designados apenas como “menino mais novo” e como “menino mais velho”, o que reflete a perda de identidade e de individualidade das crianças no contexto de miséria do sertão, sendo designados a eles somente os adjetivos, para que haja uma diferença entre eles. Já que são vistos como uma extensão da luta pela sobrevivência do que como seres com vidas próprias e distintas. Também, os meninos estavam fadados a viver igual ao pai, Fabiano, que por sua vez foi fadado a viver tal qual, o seu pai e o seu avô.

Todavia, ao não receberem nomes próprios, os meninos são desumanizados, tornando-se personagens quase irrelevantes na luta pela sobrevivência da família no ambiente hostil. Essa análise se alinha com as discussões de Emílio Ribeiro, destacando que a ausência de nomes próprios para os meninos é uma forma de refletir a desumanização causada pela pobreza extrema, enquanto o nome próprio Baleia simboliza a humanização progressiva ao longo da obra.

A escolha da personagem se deu pela necessidade de delimitar as reflexões em torno do recorte para estudo, com intuito de caracterizar melhor o bicho

e suas relações associadas aos gestos do homem. Parte-se de que Baleia entra neste processo pela linguagem, desde o primeiro capítulo como fluxo da consciência humana e sensibiliza o leitor a viver o drama da personagem desde os primeiros capítulos ao nono, onde principia e fecha com sua morte. (RIBEIRO Emílio, 2008).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As conclusões deste trabalho sobre “Vidas Secas” oferece algumas importantes reflexões e sugestões para desenvolver em atividades de análise literária, crítica social e ensino de literatura brasileira. Professores e estudantes podem explorar essa perspectiva para desenvolver uma compreensão mais profunda das representações dos personagens na literatura, ampliando o debate sobre as interações entre humanos e não-humanos no contexto de opressão do sertão nordestino.

A pesquisa demonstra que, no contexto de miséria e pobreza extrema do sertão nordestino, Graciliano Ramos em seu romance inverte os papéis tradicionais entre os humanos e animais, coloca na cachorra Baleia traços de humanidade, enquanto desumaniza os personagens sertanejos, especialmente Fabiano e seus filhos.

Além disso, o trabalho destaca a importância de promover discussões críticas sobre a desumanização causada pela extrema pobreza, levando os estudantes a refletirem sobre a realidade social que ainda afeta milhares de pessoas no Brasil. Essas discussões podem ser usadas para estimular um pensamento crítico sobre desigualdade, marginalização e os desafios enfrentados pelas populações mais vulneráveis, como Fabiano e sua família, e a cachorra Baleia retratados por Graciliano Ramos.

REFERÊNCIAS

ABDALA JUNIOR, Benjamin. **Literatura, história e política**: literatura de Língua Portuguesa no Século XX. 2. ed. Cotia, São Paulo: Ateliê, 2007.

BOSI, Alfredo. **Céu, Inferno**: ensaios de crítica literária e ideológica. Ed. 34. São Paulo: Duas Cidades, 2003.

BOSI, Alfredo. **História concisa da literatura brasileira**. 49. ed. São Paulo: Cultrix, 2013.

CANDIDO, Antonio. **Literatura e sociedade**: estudos de teoria e história literária. 10. ed. Rio de Janeiro: Ouro sobre Azul, 2008.

MACIEL, Maria Esther. A zooliteratura tem um enfoque multifacetado. Entrevista concedida a Gianni Paula de Melo. **Revista Continente**, 2016. Disponível em: https://www.academia.edu/21139805/Entrevista_sobre_zooliteratura_Revista_Continente. Acesso em: [data de acesso].

MOTTA, Sérgio Vicente. **O engenho da narrativa e sua árvore genealógica**: das origens de Graciliano Ramos e Guimarães Rosa. São Paulo: Editora UNESP, 2006.

RAMOS, Graciliano. **Vidas secas**. 123. ed. Rio de Janeiro: Record, 2024.

RIBEIRO, Emílio S. **A humanização da cachorra Baleia vs. a animalização de Fabiano**: uma análise descritiva da tradução do livro *Vidas Secas* para o cinema. In: Darandina.

SARMENTO, Elisângela Campos Damasceno; MOURA, Geraldo Jorge Barbosa de. *Vidas secas na zooliteratura: uma análise das relações entre o animal humano e o não-humano na obra de Graciliano Ramos*. **Porto das Letras**, v. 8, n. 4, p. 453–471, 2022.

SARMENTO, E. C. D.; MOURA, G. J. B. DE. Topofobia e topofilia em *Vidas Secas*: uma análise ecocrítica da obra de Graciliano Ramos. **Geosul**, v. 38, n. 87, p. 566–585, 8 ago. 2023.

SANTOS, Camila Brito dos. A humanização da personagem Baleia em *Vidas Secas*: uma abordagem sistêmica-funcional. **Cadernos do CNLF**, vol. XVI, n. 04, t. 2.

SOARES, Angélica. **Gêneros literários**. 7. ed. São Paulo: Ática, 2007.

SOUZA, Cleonilde Ribeiro. O narrador em terceira pessoa: a humanização de Baleia em *Vidas Secas*, de Graciliano Ramos. **Revista de Estudos Acadêmicos de Letras**, vol. 07, n. 02, p. 08–26, 2014.

SOUZA, Ronaldo de Melo e. **Ficção dramática de Graciliano Ramos**. In: TELAROLLI, Sylvia; MARCHEZAN, Luiz Gonzaga (orgs.). *Cenas literárias: narrativa em foco*. Araraquara: UNESP, FCL, Laboratório Editorial; São Paulo: Cultura Acadêmica Editora, 2002.